

**ADABIYOTSHUNOS IBROHIM G‘AFUROVNING IJODIY
LABORATORIYASI**

Muzrabova Muslimaxon Ibodulla qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

2-bosqich magistranti,

grossmacht.uz.am@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarjimon, adabiyotshunos, adabiy tanqidchi Ibrohim G‘afurovning ijod olamiga e‘tibor qaratilgan va “Hayo – xaloskor” kitobidagi ilmiy-nazariy konsepsiyalar tahlil qilingan. Kitob mundariyasi, mavzu doirasi, janrlar tarkibi o‘rganilgan. Ijodkorning o‘zbek adabiyoti va jahon adabiyotini o‘zaro muqoyasa qilganligi, muqaddas manbalarga yuzlangan holda mavjud mavzuni tahlil qilganligi e‘tirof etilgan.

Kalit so‘zlar: sosrealizm, adabiy portret, publisistik asar, badiiylik mezonlari, satira, syujet, motiv, adabiy manba.

Annotation. This article focuses on the creative world of the translator, literary scholar, and presented in his book “Hayo – the Savior.” The content of the book, its thematic scope, and genre composition are examined. The study highlights the author’s comparative analysis of Uzbek and world literature, as well as his interpretation of the subject matter through references to sacred sources.

Keywords: socialist realism, literary portrait, journalistic work, criteria of artistic value, satire, plot, motif, literary source.

Adabiyotshunosligimiz rivoji yo‘lida ulkan xizmat ko‘rsatib kelayotgan, o‘zining bemisil tarjimalari, mansuralari, maqola-yu esselari ila qalbimizga yengillik hissini bergan “O‘zbekiston Qahramoni” unvoni sohibi Ibrohim G‘afurov haqida qancha so‘zlasak, yaratgan ijod namunalariga, tarjimalariga munosabat bildirsak oz. Zero, hafif tuyg‘ulardan inja marjon tuzish va uni mumtoz sado yanglig‘ o‘qirmanga yetkazish oson emas.

Dastlab, o‘zining hikoya va maqolalari bilan tanilgan adib mumtoz adabiyotimiz namunalarida umuminsoniy qadriyatlarning aks ettirilishi, zamonaviy adabiyotimizda yuz berayotgan ijodiy jarayolar yuzasidan jiddiy tadqiqotlarga ham qo‘l urdi. 1963-yilda uning adabiy tanqidga bag‘ishlangan “Go‘zallikning olmos qirralari” nomli ilk kitobi nashr etildi. To‘plamga zamondosh ijodkorlar asarlariga bag‘ishlangan ilmiy-adabiy taqrizlar ham kiritilgan bo‘lib, muallif ularni tahlil qilgan, jahon badiiyatining yuksak mezonlari hamda universal umuminsoniy tamoyillardan kelib chiqib baholaydi va o‘z munosabatini bildiradi. Mulohazalar o‘sha paytda asosiy mezon bo‘lgan sosrealizm qoliplaridan xoli, sof adabiy-estetik qadriyatlarga asoslanganligi

bilan ahamiyatli edi. Adabiy tanqidshunoslikdagi bunday yondashuv o‘ziga xos yangilik sifatida e’tirof etildi.

Olimning keyinchalik olib borgan izlanishlari natijasida “Joziba”, “Yonar so‘z”, “Yam-yashil daraxt”, “She’riyat izlanish demak” singari kitoblari nashr etildi. Bir paytning o‘zida ketma-ket chop etilgan “Dil erkinligi”, “Hayo - xaloskor”, “Mangu latofat” deb nomlangan kitoblaridan joy olgan mansuralar borliqqa o‘tkir nazari bilan boqqan qalb sohibining ko‘ngil evrilishlarini aks ettiradi. Esselar esa quruq adabiy dalillarning yuzaki talqini yoki sharhidan farq qilib, janrni badiiy unsurlar bilan boyitgan ravon va latif go‘zallikka yo‘g‘rilgan. Risola va badialarda jahon adabiyoti namunalarini milliy ma’naviy qadriyatlarimiz bilan muqoyasa qilib, yutuq va kamchiliklari haqida jonkuyarlik bilan fikr bildiradi.

Olimning XX asr hamda zamonaviy o‘zbek adabiyotining Usmon Nosir, Maqsud Shayxzoda, Mirtemir, Zulfiya, Said Ahmad, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov singari yirik darg‘alari asarlarini chuqur tadqiq qilib yaratgan adabiy portretlari o‘zbek milliy adabiyotini o‘rganishda muhim manba vazifasini o‘tamoqda. Jahon adabiyotining noyob durdonalarini o‘zbek tiliga mahorat bilan tarjima qildi. Bular E.Xemengueyning “Chol va dengiz”, “Alvido, qurol”, Mopassanning “Azizim”, F.Dostoyevskiyning “Telba”, “Jinoyat va jazo”, “Qimorboz”, “Iblislar”, “Aka-uka Karamazovlar”, Ch.Aytmatovning “Qiyomat”, “Chingizxonning oq buluti”, G.Markesning “Buzrukning kuzi”, J.Joysning “Uliss” singari asarlaridir. Tarjimashunoslikka doir darsliklar ham yaratdi, “Tarjimonlik mutaxassisligiga kirish”, “Tarjima nazariyasi” shular jumlasidandir. “Ayyub nidosi”, “Oltin qoziq” kabi kitoblari ham nashr etildi.

Ibrohim G‘afurovning 2006-yilda nashr etilgan “Hayo - xaloskor” kitobi muallifning qalamiga mansub eng nodir namunalardan biri. Asar o‘z ichiga mansuralar, badialar, adabiy-tanqidiy esselar, publisistik asarlarni jamlagan. Kitob nafaqat ruhiyatida o‘shish, o‘zgarish, yuksalish istagan qalbga ochiq darvoza, shu bilan birga adabiyotshunosligimiz uchun zarur bo‘lgan ilmiy-nazariy konsepsiyalarni ham birlashtirgan muhim manbadir. Adabiyotimizda mansuralar deb nomlangan janr ham borki, uning butun kamolotini, bo‘y-bastini I.G‘afurov yaratgan mansuralar bilan to‘laqonli tasavvur etamiz. Muallif mansuralarini “Mening romanlarim” deb nomlaydi. Demak, ustoz yozgan mansuralar roman quvvatiga teng, romanda tashilgan mag‘izni tashiy oladi. O‘zbek adabiyotida mansura janrida qalam tebratgan ijodkorlarga Ibrohim G‘afurov bilan birga jadid adabiyoti vakillaridan Hamza, Abdurauf Fitratni, Abdulhamid Cho‘lponni, yana Mirtemirni, Rauf Parfi, Asqad Muxtor, Omon Matchon, Xurshid Davron va boshqalar kiradi. Mansura so‘zining adabiyotshunoslik lug‘atiga yuzlangan holda ta’rifini keltirishga harakat qildik, ammo butun boshli adabiyotshunoslik lug‘atida ushbu so‘zning izohini topa olmadik (Ushbu fikr 2013-yil D. Quronov tomonidan nashr etilgan kitobdan kelib chiqib

bildirilgan). Ammo “Mansura” haqida qisqa bo‘lsada internet saytlariga joylangan bir maqolaga ko‘zimiz tushdi. Maqola nomi “Mansura haqida. O‘zbek she‘riyatida mansuralar”, muallif esa Xurshid Davrondir. Ushbu maqolada ham yuqorida ta’kidlaganimiz kabi mansura so‘ziga oid yetarli ma’lumotlarni o‘zbek adabiyotshunosligi manbalaridan, lug‘atlardan topa olmaganligini ta’kidlaydi: “O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasini ochib qarayman. Ajabo, qomusda “Mansura” so‘zining ochiqalmasi yo‘q ekan. Lekin, bu so‘zning o‘zagi bo‘lmish “Mansura” haqida quyidagi izohni o‘qidim: MANSUR (arab. – sochilgan, tarqoq, ya’ni nasr holatida bo‘lgan), chertim puli – Xorazm maqomlari cholg‘u bo‘limining nomi...”. Bu izohdan kelib chiqib fikrlasak, “Mansura” – sochilgan, tarqoq ya’ni nasr holida bo‘lgan she‘r ekan. Yana lug‘at titaman. Besh jildli “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”ning ikkinchi jildini ochaman. Afsuski, bu lug‘atdayam “Mansura” so‘zi haqida ma’lumot berilmagan. Yana ajablanaman, “Nega?” degan so‘roqqa javob topa olmayman. Eski lug‘atlardan bo‘lmish nodir manbaa – “G‘iyos-ul-lug‘ot”ni titkilayman. Lug‘atning ikkinchi jildi 306-betida “Mansur”ning ochiqalmasi bor ekan, birinchisida ism tarzida izoh berilgan. Ikkinchi izohda yozilishicha “Mansur” – ishlov berilmagan dur, mutafarriq (sochilgan, tarqoq) va paroganda (parokanda) ma’nosida va manzum (she‘riy asar) bo‘lmagan kalom (so‘z)dir” [1]. Muallif yana shu zaylda so‘zni izohlashda davom etadi va quyidagi ma’nolarini keltiradi: “Yana bir mukammal lug‘atda yozilishicha “Mansur”:

1. Parishon va parokanda; manzurning muqobili.
2. Rishta(ip)ga terilmagan; lo‘liu mansur parokanda la’llar, rishtaga terilmagan marvaridlar.
3. Majoziy tarzda nasrda yozilgan, ravon badiiy asar; manzurning muqobili” [1].

Yana Xurshid Davron maqolasida mansuraning she‘r tushunchasida mavjud qofiya, turoq, vazn bahrdan xoli badiiy asar, o‘zbek she‘riyatida 20-yillarda shakllangan sochma she‘r ekanligi aytiladi. Maqolada aytilgan asosiy fikr o‘zbek adabiyotida “mansura” janri Ibrohim G‘afurovga qadar ham bo‘lgan. Xususan, Hamza, Fitrat, Mirtemir va boshqalar ijodida. Lekin muallif shuni alohida ta’kidlaganki, bu janr Ibrohim G‘afurov ijodida butun boshli go‘zalligini namoyon qildi, mukammal ko‘rinish oldi. Xurshid Davron ushbu kichik tadqiqot ishida Fitratning “Yurt qayg‘usi” nomli turkum sochma she‘rlaridan tortib Mirtemirning “So‘nggi xat”, “Mehnat”, “Ko‘klam kuylari”, “Tong taronasi”, “Shu’la”, “Baxt” va shu singari bir qancha mansuralarni sanab o‘tadi. Xulosa qilib aytganda, o‘zbek adabiyotida ilk mansuralar dastlab Hamza, undan keyin esa Fitrat, Cho‘lpon ijodida uchraganligi bayon qilinadi. Maqola muallif mansurani XX asrning ikkinchi yarmida goh “sochma”, goh “oq she‘r” (aslida bu janr mansuradan biroz farqli ekanligini), goh “verlibr”, goh “erkin she‘r”, goh esa “sarbast” nomi bilan aksariyat ijodkorlar

ijodida uchraganini aytadi. Ammo Ibrohim G‘afurov “Hayo - xaloskor” kitobida ushbu janrga qat’iy chiziq tortadi va “mansuralar nomi ostidagi yangi janr yaratganini aytadi: “Borxes, Monten va Sen-Syonagon hamda hind, xitoy, yapon faylasuflarining asarlari ta’sirida kuchli nutq oqimiga asoslangan “mansuralar” degan janr yaratdim. Mansuralar erkin she’r janriga juda yaqin, lekin erkin she’r emas. U meni o‘rtagan o‘y, hayol, orzu va erishilmagan, yo‘qotilgan narsalar to‘g‘risida **fikr oqimlari**” [2:5]. Xulosa qilib aytganda Ibrohim G‘afurov ijodida mansuralar mukammal ko‘rinish oldi. O‘zi ta’kidlaganidek mansuralarida shoirlarning badiiy qochirimi emas, balki ilgari surilgan yaxlit fikr oqimi old qatorda. Ustoz yana bir muhim fikrni ham bildiradiki, bunda adabiy tanqid va esse janrini bir-biriga omuxtalashtirib, yaqinlashtirishga harakat qilayotganini aytadi. Bularning bari adabiyotshunosligimizda yangi sarhadlar kashf etilishi uchun bir zamindir.

Ibrohim G‘afurov ijodiy olamida, adabiy tanqidiy maqolalarida, esse va badiialarida ilgari uchratmagan, o‘qimagan yoki ko‘p ham adabiy manbalardan chiqmaydigan so‘zlar tizilmasi namoyon bo‘ladi. Aynan shu holat haqida Viktor Alimasov I.G‘afurov so‘zlarni kuylata oladi va bo‘zlata oladi, deya ta’rif bergan. Ibrohim G‘afurovning qimmatbaho so‘zlardan yig‘ilgan tizmasidan ayrimlarini namuna sifatida keltiramiz: qo‘rqinch xarosonliklar, uchurlardan o‘tmoq, sangdillik, e’tinosizlik, yitmak, shamgin hol, muzayyan xona, mubaddal bo‘lish, tarxashlik, patorat, sabiy bola, tavosin, sag‘ri bulut, losh, marqad, terchilab qotmoq, nuroniy mahzunlik, yipak yanoqlar, total bo‘lib sayrash, nisolanar so‘zlar, havol vujud, mav’izatangizlik, korafta, yombi, mutanaffir, mubozir, xayulo, ruhiy qing‘ayish, zumra va shu singari boshqa tizilmalardir.

“Hayo - xaloskor” kitobida insoniylikning haqida baralla tarannum etiladi. Ko‘ngil, hayo masalasi, oddiylik va rostgo‘ylik, odob, andisha... Yana yolg‘izlik orqali, sitam va ranj sahosini bosib o‘tish bilan haqiqiy tajalliga yetishish, nafsimizni yengishimiz bilan hayotning haqiqiy mazmunini anglash, yoki aksincha – inson azoblar ustiga qurilgan dunyoda rohat topishi qiyin ekanligi haqidagi o‘y-fikr va mushohadalar go‘zal bo‘yoqdorlik, jilvakor so‘zlar ila achchiq haqiqat bongini chaladi. Eng muhimi kitob mutolasi davomida juda og‘ir karvonning insoniyat ichki menini topishi uchun qimmatbaho xazina bilan yo‘lga tushib borayotganini his qilasiz. Ba’zan bir-biriga yaqin, o‘xshash mushohadalarga ham ko‘zingiz tushadi. Ammo ularning barchasi ayri joyda ayri joyda sochadi. Masalan, “Boborahimning sariq gullari” nomli badiiasida “G‘azzoliy rivoyatida aytilganday Yaratganning yo‘li bandalarning ko‘ngillaridan o‘tadi...” [2:35]. Shunga o‘xshash yana bir fikr esa “Zardo‘stning ko‘ngli” nomli mansurasida keltiriladi:

“Zardo‘stga quloq sol, ko‘nglim,

- O, sen kimsan, ko‘nglim?

Javob yo‘q hanuz...

Balki ko‘ngil – Xudoning makoni...” [2:71].

Keltirilgan ikkala namunada asosiy bildirilgan fikr – ko‘ngil Xudoning makoni, Uning yo‘li bandalarning ko‘ngli orqali o‘tishidir. Kitobdagi tushunchalar, munosabatlar bebaho va qiymati tengsiz. Endi kitob nomiga to‘xtaladigan bo‘lsak, nima uchun “Hayo - xaloskor” nomi tanlangan? Buni “Navoiy va Nilufar” badiasidan joy olgan mulohazalar bilan dalillaymiz. Ibrohim G‘afurovning nazarida, kamolot axloqiy qarashlar va odatlardan tug‘iladi. “Bo‘lmas adabsiz kishilar arjumand” (ya’ni baxtiyor) deganda Navoiy avvalo hayo-iboni nazarda tutadi, - deydi ustoz. Va Navoiy konsepsiyasida bosh mezon hayo bo‘lganligini uqtirishga urunadi: “Hayo inson pokligining ilk belgisidir. Qolgan yaxshiliklar undan kelib chiqadi.

Chunki yog‘in manbayi o‘li hayo

Qatrası tuprog‘ni qilur kimyo.” [2:216]

Haqiqatda adabiyot o‘z vazifasini o‘tashi uchun yalang‘och so‘z va tasvirlardan qochishi, badiiylik mezonlariga asoslangan holda ruhiyat va tarbiyat maydoniga ta’sir eta olishi kerak. Ammo shuni ham aytish joizki, badiiy adabiyot mezonlari deganda faqat badiiy bo‘yoqdorlikka asoslangan, havoyi yoki ichi bo‘sh iboralar emas, haqqoniylik tamoyili ham asos bo‘lishi kerak, nazarimizda. “Hayo - xaloskor” kitobi bir vaqtni o‘zida nafaqat mumtoz adabiyotimiz vakillari ijodi, ularning ruhiy kechinmalari haqidagi badialar, esselar bilan boyitilgan balki, muqaddas diniy manbalardan olingan parchalar bilan ham sayqal topgan. Masalan, “Zabur”ga kiritilgan Dovud tilidan aytilgan qo‘shiqlarni rus tilidan tarjima qiladi va tartib asosida joylab boradi. Kitobda jami 5ta qism joy olgan va bu muallif o‘zi ta’kidlaganidek “Tarannum” nomi ostida birlashtirilgan. 12-13-14-15-16-Tarannumlar shular jumlasidan. Muallif “Zabur”dan qilingan tarjimalar borasida quyidagi fikrni bildiradi: “94-yilning kech kuzaklarida o‘zimga libos qidirib hazrat Dovud alayhissalomning “Zabur”ga kirgan qo‘shiqlarini o‘zbekchalashtirishga uringan edim. 92-yilda doktor Yusuf Gulkarovning “Zabur”dan ag‘darmalarini o‘qigan edim. Lekin har yurak Dovud tarannumlarini (Gulkarov “sano” deb aytganlar) o‘zicha kashf etgisi, o‘zicha ochgisi va talqin qilgisi keladi. Shuning uchun Gulkarovga “sano” deb aytish qanchalar go‘zal va Dovud haqiqatiga yaqin tuyulsa, menga ham tarannum deyish shunchalar go‘zal va haqiqatning ayni o‘ziday tuyuladi” [2:156].

Kitobdan joy olgan ikkinchi muqaddas diniy manba Qur‘on oyatlaridir. Bunda keltirilgan oyatlar muallifning ilgari bildirgan yoki ayni vaqtda bildirmoqchi bo‘lgan fikrlariga hamohang jaranglaydi. Misli Qur‘on oyatlari muallif qarashlari, munosabati uchun mustahkam ihota kabidir. Namuna sifatida “Kahv”, “Sharh”, “A‘lo”, “Inson”, “Niso” suralari eslanadi, bir nechta hadislardan ham iqtibos keltiriladi. “Dostoyevskiy bilan tunggi suhbat” esesida sura nomi aytilmaydi, ammo undan namuna keltiriladi: “Qur‘on Majidning Suralarida Yaratgan: inson uchun og‘irlik bilan birga yengillik

berdim, deydi. Og‘irlik bilan yengillik! Og‘irlik ketidan albatta yengillik kelib yetadi. Va yengillik orqasidan hech kanda qilmayin og‘irliklar mung‘ayib turadilar” (“Sharh” surasidan namuna keltirilgan: Muslimaxon Muzrabova) [2:323]. Muallif suradan so‘ng yengillik va og‘irlikning xatosiz parallel ravishda kelib ketishini yana ham yorqin ochish uchun Femida timsolini ham kiritadi. Sura Dostoyevskiy asari qahramonlarini, balki Dostoyevskiyning ruhiy holatini, asardagi ishtirokchilarning ijtimoiy jihatdan yolg‘izlanishi va qiyinchiliklarga giriftor bo‘lishini mazmunan ochib beradi. Ammo keskir qilich misol I. G‘afurov shunday mushohadaga ham to‘xtaladi: “Dostoyevskiy asarlarida juda qattiq og‘irchiliklar izidan albatta yengillik ham keladi. Juda bo‘lmaganda yengillik xaloskor o‘lim timsolida yetib keladi” [2:323]. Ushbu bildirilgan fikr insonni har tomonlama chuqurroq o‘ylashga, chindan ham o‘lim og‘irlik ortidan kelgan yengillikmikan deya savolga yuzlanishga majbur qiladi. Esseda Dostoyevskiyning “Kundaliklar”idan ayrim namunalar keltirilgan va namunalardan so‘ng Ibrohim G‘afurov Dostoyevskiyning bildirgan barcha mushohadalariga ham qo‘shilish mumkin emasligini ifodalaydi. Bu huddiki munozara ko‘rinishini oladi. Muallif yana “Kundaliklar”dan “Bobok” nomli hikoya joy olganini aytadi. Ayna mana shu “Bobok” hikoyasini menippeya deb ataladigan asarlar turkumiga mansub ekanligini ochiqalaydi. “Dostoyevskiy bilan tunggi suhbat” essesda sof ilmiy-nazariy konsepsiya bor bo‘y-bastini ko‘rsatadi. Bu menippeya turkum asarlar haqidagi nazariy ma‘lumotdir. Ibrohim G‘afurov tomonidan menippeya turkum asarlarga quyidagicha ta‘rif berilgan: “Qadimda Suriyada Menip degan yozuvchi o‘tgan ekan. Uning asarlarida qahramonlar ko‘klarga ko‘tarilganlar, yer osti dunyolariga tushganlar. O‘liklar tirikday so‘ylashganlar... Hazratning “Bobok” asari ham ana shunday “qabriston hikoyalari” – menippeyalarga kiradi” [2:331].

Adabiyot tarixida janr tushunchasi doimo murakkab va bahsli masalalardan biri bo‘lib kelgan. Ayniqsa, an‘anaviy janr chegaralarini buzuvchi, turli shakl va uslublarni o‘zida mujassamlashtiruvchi janrlar adabiyotshunoslar e‘tiborini tortib keladi. Shunday janrlardan biri — menippeya (menippov satira) bo‘lib, u jiddiy va kulgili unsurlarning o‘zaro uyg‘unligi bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada menippeya janrining kelib chiqishi, asosiy belgilari, nazariy talqinlari va adabiyotdagi o‘rni yoritiladi.

Ustoz keltirib o‘tgan ma‘lumotga qo‘shimcha sifatida menippeya janri haqidagi ma‘lumotni yana ham kengaytirishga harakat qilamiz. Menippeya janri qadimgi yunon faylasufi Menip (miloddan avvalgi III asr) nomi bilan bog‘liq. Menip kiniklar falsafiy maktabiga mansub bo‘lib, axloqiy va falsafiy masalalarni satirik, kinoyali shaklda ifodalagan. Uning asarlari bizgacha to‘liq yetib kelmagan bo‘lsa-da, ular asosida shakllangan an‘ana keyinchalik Rim adabiyotida rivoj topdi. Rim adibi Mark Terentsiy Varron (mil. avv. I asr) menippov satirani mustaqil adabiy shakl sifatida

tizimlashtirdi. Uning “Saturae menippeae” asari menippeya janrining dastlabki namunalaridan biri bo‘lib, nasr va she‘rning aralashuvi, falsafiy fikrlarning kulgi orqali berilishi bilan xarakterlanadi. Menippeya an‘anaviy satiradan bir qator jihatlari bilan farq qiladi. M. M. Baxtin ushbu janrni “jiddiy-kulgili” janr sifatida ta‘riflaydi va uning quyidagi belgilari mavjudligini ko‘rsatadi:

Birinchidan, menippeyada falsafiy muammolar markaziy o‘rin egallaydi. Hayot mazmuni, haqiqat, axloq, inson tafakkuri kabi masalalar kulgili, ba‘zan esa keskin satirik shaklda yoritiladi.

Ikkinchidan, janrga shakliy erkinlik xos. Nasr va she‘r, dialog va monolog, publitsistik nutq va badiiy tasvir unsurlari bir matn doirasida qo‘shilib ketadi.

Uchinchidan, fantastika va g‘ayritabiiy syujetlar menippeya uchun muhim vosita hisoblanadi. Osmonga ko‘tarilish, jahannamga tushish, tushlar, o‘liklarning suhbatlari kabi holatlar orqali muallif g‘oyani keskinlashtiradi.

To‘rtinchidan, menippeyada ijtimoiy va intellektual satira kuchli bo‘lib, soxta donishmandlar, rasmiy qadriyatlar va jamiyatdagi ikkiyuzlamachilik fosh etiladi.

M. M. Baxtin menippeyani Dostoyevskiy ijodini tushunishda muhim nazariy tushuncha sifatida baholaydi. Uning fikricha, menippeya polifonik tafakkur, ya‘ni turli ovozlari va nuqtayi nazarlarning erkin to‘qnashuvi uchun qulay shakl yaratadi. Baxtin Dostoyevskiy asarlaridagi keskin dialoglar, falsafiy bahslar va g‘ayrioddiy vaziyatlarni menippeya an‘anasi bilan bog‘laydi. Baxtinga ko‘ra, menippeya janri badiiy tajriba maydoni bo‘lib, unda g‘oyalar odatiy realizm chegaralaridan tashqarida sinovdan o‘tkaziladi [3]. Lukian dialoglari, Dante “Ilohiy komediya”si, Fransua Rable ijodi, Jonatan Sviftning “Gulliverning sayohatlari” asari mazkur janr an‘analari bilan bog‘lanadi. Bu holat menippeyaning tarixiy davomiyligi va moslashuvchanligini ko‘rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, menippeya — jiddiy va kulgili unsurlarni birlashtirgan, falsafiy fikrni satira va fantastika orqali ifodalovchi murakkab adabiy hodisadir. Uning nazariy talqini atrofida bahslar davom etayotgan bo‘lsa-da, menippeya adabiyot tarixida muhim estetik va tafakkur modeli sifatida ahamiyat kasb etadi.

“Hayo – xaloskor” kitobidagi navbatdagi tilga olingan adabiy motivlardan biri bu “Quyosh boshpanasi va Bobur” badiyasidan joy olgan “Yolg‘izlik” tushunchasidir. Muallif nazarida, yolg‘izlik insonning komolotga yetishi va jamiyatdan ayrilib, alohida shaxs sifatida shakllanishida muhim hodisadir. Buni ayniqsa, G‘arb she‘riyati va adabiyotini o‘qiganda ko‘p uchratishini, qadimgi xitoy va yapon shoirlari aksar holda yolg‘izlik kayfiyatini benihoya nozik idrok etishini aytadi. Shu o‘rinda muqoyasa vujudga keladi. Muallif G‘arb va Sharq she‘riyatida aynan yolg‘izlik masalasida farq borligini aytadi. Mumtoz sharq adabiyotini, she‘riyatini hamdam, habib, do‘st topishga intilgan she‘riyat sifatida baholaydi. Boburni umri davomida habib izlagan ijodkor deya e‘tirof etadi. Ibrohim G‘afurovning yetuk adabiyotshunos

sifatida mahorati qisqa badiialar zamirida nafaqat ijodkorlar ijodiga baho berish, biz ilg'amagan jihatlarni o'ziga xos ichki ruhoniyatdan kelib chiqib tahlil qilishida, G'arb va Sharq adabiyotini, she'riyatini o'zaro taqqoslab, o'xshash va farqli jihatlarni aniqlashida namoyon bo'ladi.

Yolg'izlik motiviga aloqador bir qancha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan. Masalan, Sh.Botirovaning “Hozirgi o'zbek romanlarida badiiy psixologizm (Ulug'bek Hamdamning “Muvozanat”, “Sabo va Samandar”, “Isyon va itoat” romanlari misolida) filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), M.Kilichevaning “Ingliz va o'zbek adabiyotida psixologik holatlar talqinida adabiy ta'sir muammosi (yolg'izlik motivi misolida)”, N.Qobilovning “Jek London va Abdulla Qahhor ijodida badiiy psixologizm” mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

Bir tadqiqot ishida “Uzlat” – “Hilvat”, “Yolg'izlik” motivi tasavvuf manbalaridan kelib chiqqan holda quyidagicha tahlil etiladi: “Xilvat so'zining lug'aviy ma'nosiga e'tibor qaratadigan bolsak, u avvalo xoli, kimsasiz joy, tanholik, hech nimaga bog'lanmaslik va dunyoning xilma-xil g'avg'olaridan forig'lik kabi bir qator ma'nolarda keladi. Xilvatning tasavvufiy ma'nosi quyidagicha: dunyoviy bog'lanishlardan hosil bo'ladigan ma'naviy to'siqlardan o'tish va ko'ngilni ilohiy ma'rifat yo'lida sobitqadam etmoq uchun yolg'izlikni ihtiyor etib, pining rahnamoligida ibodat va riyozat bilan shug'ullanish. Imom G'azzoliy: Xilvat mag'lubiyatlardan qutuliradigan, ko'z va quloqni muhofaza qiladigan eng go'zal parda erur. Ibn Arabiy yozishicha, “Alloh taolo hazratlarining ne'matlari ziyoda bo'lishini istagan, asrori ilohiya va Haqning jo'mardlik xazinalaridan mavjudotdagi nomutanohiy (cheksiz, bitmas-tuganmas) sirlarning tajalliysiga talabgor bo'lgan kishi, albatta xilvatga kirishi va zikrulloh aytishi shart” [16]. Maqola muallifi Navoiy g'azallarida ham xilvat motivi uchrashini qo'shimcha qiladi va quyidagi baytini namuna sifatida keltiradi:

Men uzlat ayladim, istab rizo yo'lida vasl anga,
Ko'ngulni qilmadim bandi jahong'a, xilvat ichra men.

Ustoz Ibrohim G'afurov deyarli har bir badiyasi va essesi, shu jumladan mansuralari bag'riga bitta bo'lsada adabiyotshunosligimizda mavjud muammolarni aytib o'tadi. Xuddi shunday muammolardan biri Navoiyning onasini kim bo'lganligi, qaysi urug'ga mansubligi bilan bog'liq masala. Muallif vaholanki adabiyotchilar hayoti va ijodiga oid ma'lumotlar G'arb adabiyotida satrma-satr qayd etilgan. Millatimizning ruhiy-ma'naviy umurtqasi ko'p, ulardan biri esa Navoiy. Shunday ekan nima uchun shunday ulug' insonning onasi haqida ma'lumotga ega bo'lmasligimiz kerak, degan achchiq savollar bilan yuzlanadi. Adabiyotshunosligimiz oldida ilgari muammo sifatida bo'lgan bir qancha masalar ham sanaladi. Bular:

1. Mirxond va Xondamirning asarlari to‘la tarjima qilinib nashr etilmaganligi.

2. Rabg‘uziy asarining asl variantdan uzoqlashgan holda, huddiki soddalashtirilgandek katta tavofutlar bilan nashr etilishi. Ohirgi davrlarda nashr etilgan “Qissasi Rabg‘uziy” asari qadim nusxalardan butunlay o‘zgachaligi. Na tilda va na uslubda ulug‘vor Rabg‘uziydan asar qolmaganligi.

3. Va bir-biridan katta farq bilan nashr etilgan nashrlar ilmiy tarzda tartib bilan izohlanmasligi. Bizga allakimlar o‘zboshimchalik bilan tuzatgan soxta nashr emas, asl manba kerakligi.

4. “Mangu buloqlar”da Ibn Sinoning aksar asarlari berilganligi, ammo qissalari joy olmaganligi. Agar qissalari kiritilganda Ibn Sino haqidagi adabiy tasavvurimiz to‘laqonli shakllanishiga xizmat qilgan bo‘lardi.

Muallif muammolar sanash davomida ilm ahli oldida quyidagi shartni ham qo‘yadi: “Bunday nashrlar chuqur ilmiylik prinsplariga asoslanishi, ishonchli izohlar, ishonchli ma’lumotlar va ilmdagi yangiliklar bilan boyitilgan holda nashr etilishi lozim” [2:268].

Xulosa sifatida shuni ayta olamizki, Ibrohim G‘afurovning ijodiy laboratoriyasida biz ilg‘ab ulgurmagan xazinalar serob. Buni o‘qimoq va uqmoq uchun alohida tadqiqot ishlarini olib borish, o‘quvchi, talaba-yoshlarni munaqqidning amalga oshirgan tarjimalari, maqola-yu mansuralari, badialari bilan tanishtirish va targ‘ib qilish lozim. Ustoz ta’biri bilan aytganda milliy adabiyotimizning umurtqasini Ibrohim G‘afurovning ijodiy olami, ilmiy maqolalari tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://kh-davron.uz/ijod/maqolalar/xurshid-davron-mansura-haqida-ozbek-mansuralaridan-namunalar.html>
2. G‘afurov Ibrohim. Hayo – xaloskor. – Toshkent: “Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2006 y. – B. 384
3. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – Москва: “Художественная литература”, 1972.
<https://share.google/omSAJkbD58t6SxqLi>
4. Kamolova Majnuniso Ulug‘bek qizi. Yolg‘izlik adabiy motiv sifatida. – U.S.A: “SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION, 1(3), 70-74.”, 2025-05-18 <https://e-conferences.org/index.php/usa/article/view/175>
5. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. Тошкент “Академнашр”, 2013.